

ISSN 2181-9556

Doi Journal 10.26739/2181-9556

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмаилова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO‘NIKMAALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Бехзод Эрназаров,
Ўзбекистон Миллий университети
Социология кафедраси ўқитувчиси
e-mail: ernazarov.b.nuu@mail.ru

МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796892>

АННОТАЦИЯ

XX асрнинг 90-йилларида янгидан-янги мустақил давлатлар сонининг ортиши миллий ўзликни англаш ва уни такомиллаштириш, ривожлантириш, юксалтириш масалалари давлатчиликнинг муҳим элементига айланди. Бунда ҳар бир этноснинг тарихи, тили, удумлари, урф-одат, анъана ва қадриятлари миллий ўзликни англаш ва этник идентиклик муносабатларининг асосий манбасига айланди. Жамиятда янгича тафаккур тарзи шаклланди, авлодлар ўртасида алмашинув бевосита миллий идентикликка таъсири кузатилди. Глобаллашув жараёнида миллий мансубликка оид элементлар турли семиотик белгилар, урф одатлар миллий муносабатлар мураккаб тизимга айланмоқда. Шу жиҳатдан ҳам ушбу мақолани муаллиф илмий назарий ва қиёсий концептуал методология асосида ёритган бўлиб, бунда асосий мақсад муаммонинг назарий ёндашуви, таҳлил, муаммо ёки тадқиқотга оид тушунчаларни умумлаштириш тарзида намоён қилинади, қиёсий концептуал идентиклик динамик ҳаракати сифатида социал маконнинг маданий ҳолатини таснифлаб бериш учун фойдаланилади.

Калит сўзлар: идентиклик, мансублик, миллий идентиклик, миллий ғурур, семиотика, ижтимоий тизим

Бехзод Эрназаров,
Преподаватель кафедры социологии
Национального Университета Узбекистана
e-mail: ernazarov.b.nuu@mail.ru

В ПРОБЛЕМАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДИНАМИКА НАРОДНОЙ ДУХОВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В 90-е годы XX века увеличение числа новых независимых государств стало важным элементом государственности, вопросов осознания национальной идентичности и ее совершенствования, развития, возвышения. При этом история, язык, традиции, обычаи, устои и ценности каждого этноса стали основным источником осознания национальной идентичности и отношений с этнической идентичностью. В обществе сформировался новый

образ мышления, наблюдалось прямое влияние обмена между поколениями на национальную идентичность. В процессе глобализации элементы национальной принадлежности, различные семиотические знаки, традиции национальных отношений становятся сложной системой. В этом отношении, данная статья была освещена автором на основе научно-теоретической и сравнительной концептуальной методологии, основная цель которой проявляется в способе обобщения концепций, связанных с теоретическим подходом к проблеме, анализу, задаче или исследованию, используемым для классификации культурного состояния социального пространства как динамическое действие сравнительной концептуальной идентичности.

Ключевые слова: идентичность, принадлежность, национальная идентичность, национальная гордость, семиотика, социальная система.

Behzod Ernazarov

Lecturer at the Department of Sociology
National University of Uzbekistan
e-mail: ernazarov.b.nuu@mail.ru

IN THE PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY DYNAMICS OF FOLK SPIRITUALITY

ANNOTATION

In the 90s of the XX century, the increase in the number of newly independent states became an important element of statehood, issues of awareness of national identity and its improvement, development, elevation. At the same time, the history, language, traditions, customs, foundations and values of each ethnic group have become the main source of awareness of national identity and relations with ethnic identity. A new way of thinking has been formed in society, and there has been a direct impact of the exchange between generations on national identity. In the process of globalization, the elements of nationality, various semiotic signs, traditions of national relations become a complex system. In this regard, this article was covered by the author on the basis of scientific-theoretical and comparative conceptual methodology, the main purpose of which is manifested in the way of generalization of concepts related to the theoretical approach to the problem, analysis, task or research used to classify the cultural state of social space as a dynamic action of comparative conceptual identity.

Keywords: identity, belonging, national identity, national pride, semiotics, social system

КИРИШ.

Идентиклик масалаларида халқ маънавиятидаги миллий руҳият, дунёқараш ва ментал хусусиятлар устувор вазифа сифатида белгиланади. “Айнанлик” ёки “мансублик” белгиларидан бегоналашган ёки узоклашган ҳар қандай миллат ўзлигидан маҳрум бўлиб, натижада маънан тоқатсиз маргиналга айланади. Маргиналлик ўз навбатида миллий урф-одат, удум, анъана ва қадриятларни асраб-авайлаш ва ривожлантириб боришда бегоналашувни тақозо этади. Бу эса миллатларда ўзаро жипслашув ва якдиллик кайфиятини сўнишига сабаб бўлади. Глобаллашув жараёнларининг юқори суратларда авж олиши маргиналлик омилининг миллий идентикликка ўзининг салбий таъсирини намоён этмоқда.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Ушбу мақолада миллий ўзликни англаш ва уни такомиллаштириш, ривожлантириш, юксалтириш масалалари давлатчиликнинг муҳим элементларига айланиши ҳақида турли фикр ва мулоҳазалар илгари сурилган ва муаммога нисбатан турли таклиф ва тавсиялар кўрсатиб ўтилган. Бунда ҳар бир этноснинг тарихи, тили, удумлари, урф-одат, анъана ва қадриятлари миллий ўзликни англаш ва этник идентиклик муносабатларининг асосий манбасига айланиши таъкидлаб ўтилган. Мақолада муаммонинг назарий ва қиёсий концептуал методология асоси ёритилган бўлиб, бунда асосий мақсад муаммонинг назарий ёндашуви, таҳлил, муаммо ёки тадқиқотга оид тушунчаларни умумлаштириш тарзда намоён қилинади. Мақолада миллийликни миллий мансублик руҳи акс эттиради. Миллий руҳда миллий туйғулар мажмуи

миллий тасаввур ва кайфиятда ижтимоий онг сифатида ифодаланади. Миллий мансублик ва унинг мавжуд томонлари кишилар тасаввурида илмий асосланган бўлса, уни миллий ўзликни англаш, деб тушуниш мумкинлиги масаласи ёритилади. Бундан ташқари, қиёсий концептуал идентиклик динамик ҳаракати сифатида социал маконнинг маданий ҳолатини таснифлаб бериш учун фойдаланилади.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Идентиклик ижтимоий масала сифатида халқ идеологиясидаги миллий руҳият, миллий характер, дунёқараш ва ментал хусусиятлар устувор вазифа сифатида белгиланади. Табиийки, миллий руҳни акс эттирган тарих ва унинг негизида шакллантирилган замонавий миллий идентиклик ҳаммани бир хил қониқтирмаслиги мумкин. Демократик фуқаролик жамиятида ўтмишнинг у ёки бу воқеаларига нисбатан илмий манбаларда муқобил таҳлилий баҳо ва танқидий мушоҳадаларга ҳам ўрин топилиши керак. Лекин, кескинлик натижасида миллатчилик, шовинизм элементлари пайдо бўлиб, у жамиятнинг маргиналлашувига сабаб бўлмаслиги керак. Тадқиқот ишида шу каби салбий ҳолат ва жараёнларнинг олдини олишда миллий урф-одат ва анъаналарга таяниш заруратининг илмий жиҳатлари ҳақида фикр ва шу жараённинг олдини олишда миллий урф-одат ва анъаналарга таяниш заруратининг кучаяётганлиги, унинг омиллар ва улардан самарали фойдаланиш имкониятлари ҳақида фикр юритилади.

Ижтимоий тизимлардаги барқарорлик ҳар жиҳатдан таъминлашда турли ҳамжамият ва этник гуруҳларнинг ўзлигини англаши жараёнидаги бевосита ёки билвосита тарихий ва социал хотиранинг ўрни бор. Тарихий хотира биз мавзу доирасида жамиятдаги турли ижтимоий ва этник гуруҳлар фаолиятига улар учун мансуб бўлган тегишли инсон (эксперт)лар ёрдамида идентиклик учун тегишли ва хос бўлган воқеъликни ёритиб бериш имконига эга бўламан.

Ўзбекистон мустақиллик йилларида кечаётган ислохотларни нафақат иқтисодий ёки сиёсий жабҳаларда кузатиш мумкин, балки ислохот меъзонлари миллий онг ва тафаккурнинг шаклланишида ҳам кескин ўзгариш ясади. Маълумки, ижтимоий тараққиёт жараёнида юз берадиган туб ўзгаришлар оммавий тарихий онгда ўтмишнинг мавжуд социал қоидалари, ёзилган битиклар ва қарашлар, халқ тасаввуридаги асотирлардан келиб чиқиб амалдаги мафкуравий муносабатлар доирасида қайта баҳоланади. Кишилиқ жамиятининг бугунги фаолияти ўзи танлаган йўл ва белгилаб олган вазифалар воситасида воқеъликда истиқомат қилаётган ижтимоий гуруҳлар, шу жумладан этносларнинг руҳий ва маънавий мавқеини қайта баҳолайди. Миллий ўзликни англаш бевосита ижтимоий омилларга боғлиқ бўлиб қолмоқда [1, – Р.246].

Сўнгги йилларда миллий идентиклик ва менталитет масалаларининг фалсафий жиҳатларини ёритган маҳаллий тадқиқотчи Ш.Мадаева ўзининг илк тадқиқот ишларида идентикликни “миллий идентификация” атамаси билан баён қилишга ҳаракат қилади. Унга кўра: “Миллий идентификация – бу истиқлол даврида янги ҳаёт тарзини бошлаган давлатлар фақатгина миллийлик нуқтаи назаридан давлат қизиқишларини ифода этишни билдирмайди. Одатдан ташқари жараёнга мослашиш ва сақланиб қолиш учун курашиш вазиятида тарихийлик моддий ва маънавий қадриятлар нуқтаи назаридан ўз илдизларини ўзликни англаш учун барча прогрессив ва иқтисодий силжишларга тўсиқ бўлаётган анъанавий дунёқарашга асосланган миллий тафаккур таркибидаги камчиликларни қайтадан мушоҳада қилиш эвазига замонавий дунё тараққиётига интеграциялашишдир”. Тадқиқотчи миллий идентикликнинг негизида миллий ғурурни кўради [2].

Шунинг учун ҳам, Ўзбекистон мустақиллик йилларида миллий ўзликни англаш ва уни янада юксалтириш жамиятимизни тубдан янгилаш борасидаги энг долзарб вазифалардан бирига айланди, албатта, миллий тарих ва унинг негизида шаклланган миллий идентикликнинг янгича талқини ҳаммани бир хил қониқтирмаслиги мумкин. Соғлом жамиятда ўтмишнинг у ёки бу воқеаликлари нисбатан муқобил баҳо ва танқидий мушоҳадаларга ҳам ўрин топилиши керак бўлади. Шундай даврлар бўлдики, жамиятда этник, миллий ва диний идентиклик масалалари ёритилаётган бир паллада ялпи ижтимоий

тушкунлик ва атрофга нисбатан ишончсизлик кайфиятлари ҳам шаклланди. Шу сабабли ҳам ижтимоий ва тарихий онг, хотиранинг эволюцион жараёнига жиддий таъсир кўрсатадиган ҳодиса ва жараёнлар кўпмиллатли Ўзбекистон халқи олдига жиддий синовларни қўйди. Бу биринчи навбатда миллий ўзликни англаш ғоясини илгари суришни талаб этарди. Шундан келиб чиқиб, бугунги кунда миллий ўзликни англашнинг қуйидаги вазифалари (функциялари) ишлаб чиқилди:

1) бошқа этник мажмуалардан фарқли ўлароқ, маълум бир гуруҳнинг этник ўзлигини, шу миллатга тегишли бўлган қадриятларни англаб, уларни ўзининг маънавий бойиш манбаига айлантириш;

2) она тили, туғилиб ўсган замини, унинг турмуш тарзига содиқ бўлиб қолиш, уни ҳар қандай шароитда тарқ этмаслик;

3) ватан ҳимоясига ҳар доим тайёр бўлишлик;

4) миллий ўзликни англаш миллатнинг ўз тарихи, тараққиёт йўларини тўғри белгилаб олиши ва шу йўлдан оғишмай бориш билан боғлиқ;

5) миллий ўзликни англаш умуман ижтимоий ҳаётга, хусусан, миллий муносабатлар ривожига фаол ва ижобий таъсир кўрсатади. Бунда унинг маданий функциялари намоён бўлади. Шунингдек, миллий ўзликни англаш борлиқдаги нарса-ҳодиса ва жараёнларга ўзига хос муносабат, ёндашувни шакллантирсин, унда дунёқарашлилиқ функциясини бажаради. Чунки, инсон ўзликни инсон тариқасида эътироф этмаса, унда инсонийлик вужудга келиши мумкин эмас. Ўзликни англаш эса, инсон учун ана шу эътирофни амалга оширувчи восита ёки “қурол” сифатида намоён бўлади [3, – Б.82]. Ахлоқ инсоннинг ўзликга қарши курашиши эмас, балки аксинча, руҳ билан тана, инсон билан одамлар, табиат ва жамият ўртасидаги мувофиқликни таъминлашга қаратилган интилиш бўлиб намоён бўлади. Ана шу маънода ахлоқий ўзликни англаш, бизнингча, ахлоқийлик функциясини бажаради ва инсоннинг ўз руҳияти ва танаси, ўзининг табиат, жамият ва одамлар билан бўладиган муносабатларини мувофиқлигини таъминлашга йўналтирилган интилишни ифодаловчи жараёндир;

6) миллий ўзликни англаш шахслар хусусиятларининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади. Бунда у тарбиявийлик функциясини бажаради;

7) миллий ўзликни англаш борлиқдаги муайян нарса, ҳодиса ва жараёнларнинг аҳамиятини, қадрини оширишга, бунда боболари яратган моддий ва маънавий бойликлардан фахрланиш, ғурурланишга хизмат қилади. Бунда унинг аксиологик (баҳолаш) функцияси намоён бўлади. Миллий ўзликни англаш миллийликнинг муҳим белгиси сифатида миллий қадрият, миллий ғурур, миллий ифтихор – хусусиятларини авлоддан-авлодга, наслдан-наслга ўтиб, ривожланиб боришига хизмат қилади ва бу билан ўзликни англаш – ворисийлик функциясини бажаради.

8) миллий ўзликни англаш, миллат кишиларининг ҳаёти ва турмушида амал қилувчи миллий хусусиятларга (миллий ғурур, миллий ифтихор, ўзликни англаш, миллий турмуш тарзи, миллий қадриятлар, урф-одат, анъаналар, маросимлар, менталитетга хос хусусиятлар ва ҳоказоларга) ўзига хос ишонч – эътиқодлари билан боғлиқ ҳолда, уларга нисбатан ижобий-руҳий, маънавий муносабатларни шакллантиради. Бу жараёнда миллий ўзликнинг маънавий, руҳий функциялари намоён бўлади. Чунки, ўзликни англаш, миллий маънавият ривожланишининг муҳим омили ҳисобланади. Ўзликни англаш ёки маънавият ҳар доим у ёки бу халқнинг тарихий тараққиёти билан боғлиқ бўлганлиги учун ҳам миллий характерга эга. Ўзликни англаш маънавиятсиз бўлмайди.

Маънавият эса ўзликни англашдан ташқарида, ундан ҳоли ҳолда юзага келмайди ва ривожланмайди.

Ижтимоий онг жамиятнинг ишлаб чиқариш муносабатларини ўзида акс эттирувчи, унинг умумий ва ижтимоий маънавий ҳаёт даражасини ифодаловчи ҳис-туйғу, ғоя ва қарашларнинг мажмуини ташкил этади. Ижтимоий онг социумдаги сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, фалсафий, диний, эстетик ва бошқа қарашлар, кечинмалар шаклида намоён бўлади. Унда объектив олам ва ижтимоий борлиқнинг кишилар онгида акс этиши намоён бўлади. Ҳар

қандай халқ, элат ва миллат ўзининг ижтимоий ҳаётини акс эттирадиган этник онгга эгадир. Этник онгнинг таркибий қисмини уруғ, қабила, элат ва миллатларнинг онги ташкил этади.

Муайян жамиятдаги ҳар бир миллатнинг онги ва маънавий қиёфаси шу жамиятнинг табиий, социал, тарихий шароитларига қараб ўзгариб боради. Миллатнинг рухий, маънавий қиёфаси ва характери мавжуд идентиклик туфайли ижтимоий онг шаклларида ўз ифодасини топади. Ижтимоий онгнинг анъанавий шакллари тарихий жараёнда ҳар бир миллат аъзоларининг рухий ва маънавий қиёфасини аста-секинлик билан ўзгариб боришига олиб келади. Ижтимоий ўзгариш жараёнлари тарихий тараққиёт босқичида салбий ёки ижобий мазмун касб этиши мумкин. Ривожланиш жараёнлари кечар экан, социумда ижтимоий онг шакллариининг ўзгаришлари кўп миллатли давлатларнинг негизида турган этнос ва миллатларнинг миллий идентиклигига ижобий ёки салбий таъсир кўрсатиши муқаррардир.

Миллий ўзлик шаклланиб бориши танланган миллий ғоя асосига қурилади. Давр тақозоси билан айтганда, миллий онг миллий тараққиётнинг зарурий ижтимоий воқеълигига айланмоқда. Кишиларнинг дунёқараши жамиятда ҳаётини ҳодисалар, ўзаро муносабатлар, ирода ва хоҳишлар, миллий турмуш тарзи, расм-русумлар, одат ва анъаналар туфайли шаклланиб, ривожланиб бормоқда. Социологияда миллий турмуш тарзи ва маданият ижтимоий воқеликнинг табиий ифодаланиш шакли сифатида намоён бўлади. Миллийликни намоён этишда инсоний ва умуминсоний қадриятлар муайян қиёфа кашф этган бўлади. Миллийликни миллий мансублик руҳи акс эттиради. Миллий руҳда миллий туйғулар мажмуи миллий тасаввур ва кайфиятда ижтимоий онг сифатида ифодаланади. Миллий мансублик ва унинг мавжуд томонлари кишилар тасаввурида илмий асосланган бўлса, уни миллий ўзликни англаш, деб тушуниш мумкин. Миллий ўзликни англаш илмий асосланиб, сиёсий жиҳатдан шаклланса, у ижтимоий ҳаракат учун қўлланма даражасига кўтарилади ва маълум вақт ўтиб миллий мафкурага айланади.

Жамиятида ривожланиш давом этган сари бундай жараёнлар янада такомиллашиб бораверади. Миллат ўзлигини англаган тақдирдагина юксак ўзгаришлар қила олишга қодир бўлади. XX асрнинг дастлабки ўн йилликларида нигилизм ва авангардчилар, 60-70-йиллардаги ёшлар ҳаракатлари этномаданиятни анъана таянчи ҳамда инсоният келажаги йўлидаги асосий тўсиқ сифатида кўриб, уни буткул бартараф қилиш учун бўлган турли хил зиддиятларни пайдо қилдилар. Миллат ёки этносларнинг маданиятига нисбатан бир томонламалик муносабати бир томондан маълум тоифа зиёли кишиларнинг танадаги ақл ва қалб ҳароратини баҳолашда ўзларига ҳаддан зиёд юқори баҳо берувчи, аммо нисбатан асосиз даъволар билан боғлиқ эди. Бу борада рус тадқиқотчиси С.П.Толстов қуйидагича фикр билдиради: «Ҳозирги замон Ўрта Осиё (ҳозирги Марказий Осиё атамасининг собиқ иттифок пайтида ишлатилиши) халқларининг биронтаси ҳам қадимги этник гуруҳларга бевосита бориб тақалмайди, аксинча, уларнинг шаклланишида, ерли халқлар ва теварак-атрофдан кўчиб келган халқлар ҳар хил нисбатда ўз аксини топган» [4].

Яъни, бунда мигрантлар миллий ўзига хослигини йўқотиб, уларга тўлиқ қўшилиб кетади (ассимиляциялашиб) ёки ўз миллий-метал хусусиятларининг айрим жиҳатларини сақлаб қолган ҳолда, унга “сингиб” (интеграциялашиб) кетади [5, – С.304]. Ижтимоий маданиятнинг асосий ўзаги жамият, давлат ва бошқа социал институтларнинг фаолиятида кенг намоён бўлган. “Ижтимоий маданият” атамаси социологияда “социал муносабатлардаги маданият”, [6, – С.20-24] деб ҳам номланиши мумкин. У кишиларнинг жамиятдаги ҳуқуқ-атворлари ва ўзаро ижтимоий муносабатлар асосида шаклланган қадриятлар тизими бўйича тартибга солинган. Шулардан келиб чиқиб, ижтимоий маданиятнинг асосий шакллари ахлоқий, ҳуқуқий ва сиёсий маданият турларини монанд ҳолда ўзида қамраб олган.

Тадқиқотларда тасвир талқинни талаб этади. Фототасвирларни талқин қилиш ҳуқуқи кимга тегишли, деган саволга жавоб излаб кўрайлик. Умумий ҳолатда қарасак, ҳар қандай талқин ижодкор томонидан амалга оширилади. Лекин, визуал тадқиқотларда талқин учун атрофдагилар жалб этилади” [7] Дарҳақиқат, социологик тадқиқотда визуал йўналиш бугунги кунда ҳам кўплаб илмий изланишларда асосий йўналишлардан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Кириб келган ва маҳаллий маданият ғояларининг ўзаро фаол алоқалари билан боғлиқ

чукуррок таъсир даражаси ҳам мавжуд эди. Ю.Лотман биринчилардан бўлиб, ўзаро маданий алоқалар жараёни муносабатда “таъсир” атамасига нисбатан “мулоқот” атамасини қўллаш мақсадга мувофиқ, деган фикрни билдирди: “кенг доирадаги тарихий истикболда маданиятларнинг ўзаро алоқаси доимо мулоқотлилиқда” [8, – С.33].

Фикримизча, кириб келган ва маҳаллий маданиятлар, уларда ифодаланган бадий гоёлар ўзаро алоқада бўлса ва янги оригинал шаклларни вужудга келтириб мулоқотга киришса, маданий симбиоз тўғрисида гапириш ҳақли. Маданий мулоқот нафақат расмий, балки мазмунли даражада ҳам ўзини намоён қилди.

ХУЛОСА.

Шундай қилиб, Ўзбекистон мустақиллиги туфайли бир ижтимоий сиёсий тизимдан маъмурий буйруқбозлик тамойилларига асосланган, одамлар ўртасидаги сохта тенгликка, жамиятни ачинарли бир ҳолатга келтириб қўядиган тенгсизлик ҳолатидан, иккинчи бир тизим, бозор муносабатларига асосланган ҳуқуқий давлат ва демократик, фуқаролик жамиятига ўтиш даврини бошдан кечирмоқдамиз. Идентиклик масалаларида халқ маънавиятидаги миллий руҳият, дунёқараш ва ментал хусусиятлар устувор вазифа сифатида белгиланади. “Айнанлик” ёки “мансублик” белгиларидан бегоналашган ёки узоқлашган ҳар қандай миллат ўзлигидан маҳрум бўлиб, натижада маънан тоқатсиз маргиналга айланади. Бу жараён амалга ошириляётган, ижтимоий, иқтисодий ва маънавий ислохотларда ўз аксини топмоқда. Ислохотлар эса жамият ҳаётининг барча жабҳаларини ўз ичига олиб, ҳал этилмаган, аммо ечимини топиш зарур бўлган долзарб муаммоларни, хусусан идентиклик масаласини тадқиқ этишни ҳам ўз олдига асосий масала қилиб қўймоқда. Ислохотларнинг муваффақияти шахс ва жамият ўртасидаги муносабатга, улар орасидаги муаммоларнинг қай даражада ҳал этилиши мамлакатда шахс ижтимоийлашуви жараёнларига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Alonso A., Kalanov K. The role of Khodjas and Mahallas in Uzbekistan: Tools for social stability? //Revista UNISCI. – 2017. – №. 45. – P. 247-265.
2. Мадаева Ш.А. Чигатой ва янги чигатой адабиёти даври ўзбек тили идентиклигининг ворисийлик жиҳатлари //Исследование Ренессанса Центральной Азии. – 2021. – №. SPECIAL 1 (Madaeva Sh.A. The succession aspects of Uzbek language identity of the age of chigatoy and New Chigatoy literature //Issledovanie Renaissance Tsentralnoy Azii. – 2021. – №. SPECIAL 1.)
3. Кадилова Х. Б. Миллий идентикликни таназзулига мультимаданий таъсир муаммолари //Учёный XXI века. – С. 82 (Kadirova X. B. Problems of multimadanic influence on the degradation of national identity //uchioniy XXI veka. – P. 82).
4. Парманов Ф.Я. Мигрант модулининг этномаданий трансформацияси //Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-1 (Parmanov F.Ya. Ethnocultural transformation of the migrant module //Journal of social studies. – 2022. – №. SI-1).
5. Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. – М.: Советская энциклопедия, 1947. № VI, - С. 304 (Tolstov S.P. The main problems of the ethnogenesis of the peoples of Central Asia. - M.: Soviet Encyclopedia, 1947. No. VI, – P. 304).
6. Убайдуллаева Р.Т. Социокультурные особенности рациональности //Обсерватория культуры. – 2012. – №. 1. – С. 20-24 (6. Ubaidullaeva R.T. Sociocultural features of rationality // Observatory of Culture. – 2012. – № 1. – P. 20-24).
7. Алимухамедова Н., Сабирова У. Миллий идентиклигининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари // Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-2.
8. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – Баку, 1991. – С. 33 (Gumilyov L.N. Millennium around the Caspian. - Baku, 1991. – P. 33).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000